

PROCEEDING BOOK

TRAVEL INDUSTRY STUDENT FORUM

THE DRIVING FORCE IN TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY

15 - 16 NOVEMBER 2018

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

TRAVEL INDUSTRY STUDENT FORUM

2018

PENDAHULUAN

Konektivitas menjadi komponen yang patut dipenuhi dalam membangun pariwisata. Konektivitas berperan sebagai “jembatan” antara wisatawan dengan atraksi wisata. Tanpa adanya komponen konektivitas, amatlah mustahil jika pariwisata di Indonesia dapat berkembang pesat hingga saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu, timbul berbagai fenomena yang berkaitan dengan konektivitas pariwisata. Beberapa pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah, praktisi, akademisi, hingga media diharapkan bahu-membahu dalam mengenali fenomena tersebut, memberikan respon bahkan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai akademisi, amatlah penting jika fenomena tersebut dibahas bersama secara mendalam dengan suatu wadah untuk menyatukan pikiran. Harapannya, terjadi pertukaran informasi sekaligus diskusi yang konstruktif membahas hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata serta membangun hubungan positif antar pihak terkait. Sebagai wadah yang diharapkan memenuhi kebutuhan, The 6th *Travel Industry Student Forum* (TISF) hadir dan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

The 6th TISF ini merupakan kegiatan tahunan Program Studi Industri Perjalanan Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 15 November 2018. Acara TISF 2018 ini merupakan forum yang dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2013 dengan tema yang berbeda-beda di tiap tahunnya. Tema yang dipilih kali ini adalah “*Connectivity : The Driving Force in Travel and Tourism Industry*” dengan tujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan adanya diskusi antar komponen “pentahelix pariwisata” mengenai pariwisata dan membangun hubungan yang positif demi pembangunan pariwisata Indonesia.

DAFTAR ISI

Alternatif Marketing Pendukung Dalam Proses Rekonstruksi Pasca Gempa Lombok	1
<i>Samir Ajri, Ni Wayan Windira</i>	
Aksesibilitas Menuju Atraksi Wisata Alam di Kecamatan Ranca Bali	17
<i>Iqbal Lisyanto, Yonafia Salsabila, Dea Meirizha, Ikhsan Muttaqin, Siti Adelita</i>	
Analisis Percieved Ease of Use Terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen Saat Menggunakan Sistem Reservasi Online (Studi Kasus Pada Traveloka)	33
<i>Dian Haryani</i>	
Analisis SWOT Faktor Pembukaan Rute Penerbangan Internasional di Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin Belitung (Studi Kasus: Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air)	50
<i>Prabu Airlangga, Rut Christiani, Noviyanti Hanafi, Olla Gusti, Zhara Yugnie</i>	
Dampak Sistem Satu Arah Dalam Keputusan Berkunjung ke Destinasi Wisata Bogor	59
<i>Iqbal Fahrul Rozi, Kristian, Yogi Dhiarest</i>	
E-Tourism : Web Application To Raise Up The Travel and Tourism Industry	79
<i>Anisa Dwiyaniti, Ari Yudianto, Fahmi Ahmad, Fuad Hasan</i>	
Notification Alarm For Travel and Tourism Guide	88
<i>Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri</i>	
Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Promosi Wisata Minat Khusus di Taman Wisata Alam Sicike – Cike	104
<i>Sri Rahayu Tambunan</i>	
Pengembangan Jaringan Transportasi dan Destinasi Pariwisata di Kota Cirebon	127
<i>Galuh Putri, Vina Febriani, Millary Agung</i>	

Potensi Pemanfaatan Jakabaring Sport City Setelah Asian Games Terhadap Penyelenggaraan Event Dan Sport Tourism di Kota Palembang	149
<i>Arif Setiawan, Fadillah Nur Islami</i>	
Prefrensi Wisatawan Domestik Dalam Memilih Jenis Transportasi Air di Kepulauan Seribu	169
<i>Aswar Ferdiansyah, Nastiti Rahmadiani, Ayuni Rizkia, Selvia Puriyantika, Yasmin Inaya, Rd. Moch. Rhana Respati</i>	
Promosi Agrowisata Kopi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah	198
<i>Ikhtiara Mahreta</i>	
Promosi Digital Melalui Kompetisi Lombok Bangkit Kreasi Genpi Poltekpar Lombok Sebagai Alternatif Pemulihan Pasca Gempa	217
<i>M. Yusril Haqqi, Reza Fiqri</i>	
Proposed Red Hill New Travel Destination Development Program in Bangka Based on Local Wisdom	237
<i>Ghina Mayliana, Lia Yuliana, Puput Choiriyah</i>	
Strategi Pengembangan Pariwisata Benteng Van Den Bosch Di Kabupaten Ngawi (Kajian Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Dan Ancillary Service)	255
<i>Nava Ayu, Ilyas Ayub</i>	
Strategi Promosi Direct Shuttle Bandara Soekarno Hatta – Tanjung Lesung Berdasarkan Preferensi Wisatawan	273
<i>Anita Saphira, Cinta Martinez, Evita Amba,, M. Ekas Suhendar, Ramadhina Irawan</i>	
Synergy of Tourism Sector Development	290
<i>Lale Rahma, Muhammad Alfarizi, Lalu Zullaiviatin, Muh. Rafly, Diki Mandala</i>	

JARINGAN TRANSPORTASI DAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KOTA CIREBON

Millary Agung Widiawaty

Galuh Putri Pramulatsih

Vina Pebriani

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. DR. Setiabudhi No.229 Bandung

Email : millary@student.upi.edu

Abstrak: Pengembangan pariwisata di Kota Cirebon memerlukan aksesibilitas yang baik guna menunjang konektivitas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan jaringan transportasi dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan analisis jaringan spasial berbasis SIG untuk memperoleh komponen sistem jaringan jalan pada tiap kecamatan, sehingga nilai indeks jaringan jalan yang meliputi indeks alfa, indeks beta, indeks gama, indeks eta, dan kepadatan jaringan jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kota Cirebon memiliki konektivitas dan aksesibilitas jaringan jalan yang rendah hingga menengah dengan indeks alfa 0.1323, indeks beta 1.2608, indeks gama 0.422, indeks eta 0.1576, dan kepadatan jaringan jalan mencapai 20.869 km/km². Pada tingkat kecamatan, Pekalipan merupakan wilayah yang paling mudah diakses bila mengacu pada seluruh parameter jaringan jalan dan menjadi lokasi yang sesuai untuk pengembangan pariwisata di Kota Cirebon.

Kata Kunci : Destinasi Pariwisata, Jaringan Jalan, Transportasi

Abstract: Tourism development needs a good accessibility to support regional connectivity. This study aims to analyse the role of transportation network for tourism destination development in the Cirebon City. This research uses GIS-based network spatial analysis to obtain road network system components in each sub-district, thus transportation indices value which includes alpha indeks, beta indeks, Gama indeks, eta indeks and road density network. The results shows The Cirebon City has low-medium connectivity and accessibility with alpha indeks 0.1323, beta indeks 1.2608, Gama indeks, 0.4221, eta indeks 0.1576 and road network density reach 20.869 km / km². On sub-district level, Pekalipan is the most accessible region based on all parameters of road network and create a suitable place for tourism development in the Cirebon City.

Keywords: Road Network, Transportation, Tourism Destination

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Saat ini sektor pariwisata di Indonesia menjadi penyumbang devisa terbesar ke dua setelah industri kelapa sawit (CPO). Pada tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 12.023.971 kunjungan (Kementrian Pariwisata, 2017). Sektor pariwisata memiliki pertumbuhan tahunan sebesar 15,54 %, sehingga pada tahun 2020 sektor ini diprediksikan akan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara mengalahkan sektor industri kelapa sawit (Pusdatin Kementrian Pariwisata, 2015).

Mengingat peranan strategis sektor pariwisata pengembangan pariwisata perlu ditunjang dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh berbagai pihak baik oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat maupun daerah melalui 1) pengembangan transportasi yang meliputi perencanaan rute dan ketersediaan alat transportasi, 2) pengembangan teknologi berupa aplikasi berbasis internet yang berisi informasi destinasi pariwisata, 3) pengembangan komunikasi meliputi peta detail destinasi pariwisata yang tersedia di semua wilayah, serta 4)

peningkatan pengetahuan tujuan pariwisata (Wilopo & Hakim, 2017). Oleh sebab itu, aspek pengembangan transportasi perlu dipertimbangkan dengan baik guna mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata unggulan, pengembangan transportasi di Kota Cirebon terus dilakukan agar berbagai jenis destinasi pariwisata mampu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung (Suharsono & Prasadja, 2016). Menurut Ford, et. al. (2015), aspek pengembangan transportasi terhadap pariwisata dapat dilakukan dengan mengkaji keberadaan jaringan transportasi yang mempengaruhi aksesibilitas dan keberadaan amenities. Pengembangan jaringan transportasi juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan menciptakan iklim pariwisata yang nyaman bagi wisatawan yang salah satu ditinjau dari faktor transport network connectivity yang terdiri atas parameter konektivitas dan kepadatan jalan, karena pada dasarnya pengembangan pariwisata berarti meningkatnya pelayanan kepada wisatawan selaku customer (Alba, 2003; Eichhorn & Buhalis, 2011; Litman, 2018). Selain itu, pariwisata merupakan industri yang terpadu mengupayakan pengembangan aspek lain berupa prasarana transportasi yang menunjang aksesibilitas (Mustofa,

2017a). Di Cirebon, aksesibilitas yang baik dalam kegiatan pariwisata juga meningkatkan short-time visit (halfday tour), terutama bila keberadaan jalan arteri dan toll tidak disiasati dengan baik (Mustofa, 2017b).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah jaringan transportasi antar wilayah di Kota Cirebon?
2. Bagaimanakah pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, antara lain.

1. Mengetahui jaringan transportasi antar wilayah di Kota Cirebon.

2. Mengetahui pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan geografi pariwisata, geografi transportasi dan teknologi geospasial dalam analisis pengembangan destinasi pariwisata.

2. Secara Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yakni dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, pengembang pariwisata serta peneliti lain dalam langkah mengambil kebijakan, kontribusi dalam peningkatan kunjungan/pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon melakukan evaluasi serta memerikan sumbangan ide bagi penelitian serupa.

1.5 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Analisis Penulis, 2018

1.6 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga dalam perumusan tidak memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian didasari pada asumsi bahwa pengembangan pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan jaringan transportasi, dimana bila dikelola dengan keberadaan jaringan transportasi berupa mampu

1.7 Tempat dan Waktu Penelitian

Wilayah kajian dalam penelitian ini berada di Kota Cirebon. Kota ini terdiri atas 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Kesambi, Harjamukti, Pekalipan, Kejaksan, dan Lemahwungkuk. Penelitian ini dilaksanakan sebulan, yakni pada bulan Oktober hingga November 2018.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *pari* (banyak) dan *wisata* (perjalanan). Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain. Pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu dengan tujuan untuk ertamasya, dan berekreasi (Musaneff, 1995; Muljadi dan Nurhayati, 2002). Secara luas, pariwisata diartikan sebagai perjalanan dari satu tempat

menunjang pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Wilayah kajian dalam penelitian ini berada di Kota Cirebon. Kota ini terdiri atas 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Kesambi, Harjamukti, Pekalipan, Kejaksan, dan Lemahwungkuk. Penelitian ini dilaksanakan sebulan, yakni pada bulan Oktober hingga November 2018.

ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup baik dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu melalui kegiatan perjalanan (Kodhyat, 1983).

Menurut Yoeti (2008) sektor pariwisata harus memenuhi 4 (empat) kriteria, 1) suatu perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dan dilakukan di luar tempat di mana seseorang itu menetap; 2) tujuan perjalanan dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan, di luar pekerjaan yang biasa dilakukan di tempat lain; 3) mata uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut di bawa dari tempat asalnya dan bukan didapat karena hasil dari usaha selama dalam perjalanan pariwisata yang dilakukan; serta 4) paling singkat perjalanan dilakukan selama 24 jam.

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat di suatu negara yang telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan serta menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar di dunia (Kementrian Pariwisata, 2015). Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang begitu penting, sehingga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Peraturan tersebut mendefinisikan pariwisata sebagai macam kegiatan pariwisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha (swasta), dan pemerintah. Sedangkan kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang timbul sebagai bentuk kebutuhan setiap orang di berbagai negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, pemerintah, serta pengusaha (swasta).

Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik pariwisata serta usaha-usaha yang terkait di dalamnya. Kegiatan pariwisata bermaksud bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan kembali kesegaran baik fisik maupun psikis agar dapat

meningkatkan prestasi. Oleh sebab itu, kegiatan pariwisata dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang menuju suatu tempat tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan pariwisata terdapat objek dan atraksi yang mampu menarik seseorang maupun sekelompok orang untuk berkunjung, sehingga dikenal istilah destinasi wisata (Fandeli, 1995).

Berbagai jenis destinasi pariwisata dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Menurut Ismayanti (2010) dan (Hadiwijoyo, 2012), destinasi wisata terbagi menjadi 1) pariwisata olahraga (sport tourism) baik itu bersifat aktif maupun pasif; 2) pariwisata kuliner (culinary tourism); 3) pariwisata religi (pilgrim / religious tourism); 4) pariwisata pertanian (agrotourism); 5) pariwisata belanja; 6) pariwisata ekologis (ecotourism); 7) pariwisata alam; 8) pariwisata sosial budaya; dan 9) pariwisata minat khusus.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu, yang dilakukan dari tempat satu ke tempat yang lain dengan tujuan bukan untuk bekerja atau berusaha. dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan atau berlibur dan mencari pengalaman serta menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu, berbagai

destinasi wisata juga dapat dibedakan berdasarkan berbagai jenis sesuai karakteristiknya.

2.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pada titik tertentu, usaha pemanfaatan pariwisata diperlukan pengembangan yang berdasarkan berbagai pertimbangan dan permintaan wisatawan, hal ini berkaitan dengan hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Pengembangan pariwisata adalah proses berkelanjutan dengan melakukan penyesuaian dan pengaturan dari sudut pandang permintaan dan penawaran pariwisata untuk mencapai tujuannya yakni meningkatkan produktifitas penduduk di sekitar daerah potensi pariwisata (Nuryanti, 1994). Menurut Swarbrooke (1996), terdapat beberapa jenis pengembangan pariwisata seperti 1) menambah destinasi wisata baru baik dengan cara membuat atau merevitalisasinya; 2) memperkuat tujuan baru yang dilakukan dengan cara membuat dan menambah daya atraksi yang telah ada; 3) pengembangan baru secara keseluruhan agar memperoleh jangkauan luas; 4) pengembangan baru pada objek wisata dengan cara meningkatkan fasilitas dan meminimalisir pengeluaran wisatawan; serta 5) penciptaan kegiatan-kegiatan baru.

Pengembangan pariwisata perlu adanya aspek pendukung

yang dapat menjadi factor pendukung keberhasilan dan kelancaran pengembangan. Diantaranya adalah aspek fisik, aspek daya tarik, aspek aksesibilitas, juga aspek sosial ekonomi dan budaya. Pengembangan aspek fisik meliputi pengembangan lingkungan yang mendukung kegiatan pariwisata yang meliputi kondisi keruangan dalam lingkup administrasi maupun kewilayahan, topografi (kemiringan dan elevasi), tanah (batuan dan risiko geologis), iklim (temperratur, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, dan penyinaran matahari), hidrologis (tata air), dan biosfer (makhluk hidup) disekitar objek pariwisata . Selain aspek fisik, aspek daya tarik menjadi tak kalah penting karena akan mampu mengundang pengunjung untuk menikmati atraksi wisata. Menurut Inskeep (1991), daya tarik dikategorikan menjadi 3 (tiga), yakni 1) natural attraction, yakni berupa daya tarik yang menawarkan pesona pariwisata alam yang sudah ada di lokasi objek pariwisata tersebut; 2) cultural attraction, yaitu daya tarik yang menawarkan kekhasan aktivitas manusia yang berupa cipta, rasa, karya manusia yang terwujudkan dalam bentuk aktivitas budaya, kebiasaan, dan karya seni; serta 3) special types of attraction berupa daya tarik buatan hasil rekayasa dan ide manusia namun terdapat perbedaan dengan culturatur attraction yang mana sangat

menekankan kebudayaan asli, sedangkan *special types of attraction* cenderung lebih modern sebagai adaptasi dari kebutuhan manusia saat ini.

Sebagai kegiatan perjalanan, pariwisata juga harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas dalam pengembangannya karena terkait dengan bagaimana cara manusia untuk menjangkau lokasi pariwisata. Menurut Bovy dan Lawson (1998) bahwa jaringan jalan memiliki dua peran penting dalam kegiatan pariwisata, yaitu sebagai alat akses, transportasi, dan komunikasi antara pengunjung atau wisatawan dengan atraksi rekreasi atau fasilitas, dan sebagai cara untuk melihat-lihat dan menemukan suatu tempat yang membutuhkan perencanaan dalam penentuan pemandangan yang dapat dilihat selama perjalanan.

Sesuai dengan tujuannya meningkatkan produktivitas masyarakat sekitar, baik secara langsung (*direct effect*) maupun tidak langsung (melalui mekanisme *multiplier effect*), sehingga pengembangan pariwisata tak dapat dilepaskan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya (Dede, et. al., 2016; Muta'ali, 2015). Destinasi pariwisata sangat berkaitan dengan keberadaan masyarakat *social* disana, misalnya dengan bekerja di sektor pariwisata sebagai *tour guide*, maupun pedagang pernak pernik. Dari segi ekonomi, aspek ini perlu dipertimbangkan

bagaimana implikasinya terhadap masyarakat sekitar bagaimana kerugiannya dan keuntungannya dengan keberadaan objek pariwisata. Selain itu pula apakah sudah selaras atau belum dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya.

Sebuah tempat (*destinasi wisata*) dapat dikatakan hendak melakukan pengembangan bila terdapat aktivitas pariwisata sebelumnya. Namun untuk dilakukan pengembangan ini, perlu adanya perencanaan yang matang agar setelah dilakukan pengembangan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terdapat tiga prinsip utama sebelum melakukan pengembangan pariwisata sebagaimana menurut McIntyre (1993), seperti 1) *ecological sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada; 2) *social and cultural sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut; serta 3) *economic sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.

Dalam pengembangan sector pariwisata, sangatlah penting untuk memperhatikan tindakan pra-pengembangan. Hal ini dikarenakan pariwisata memiliki komponen yang sangat perlu dimengerti sebelum melakukan perencanaan upaya pengembangan yang berintegrasi dengan masyarakat setempat dan keberadaan pasar wisatawan (baik domestik maupun mancanegara) melalui pengembangan atraksi dan kegiatan wisata, transportasi, akomodasi, infrastruktur, kelembagaan pariwisata, serta fasilitas pendukung lainnya (Inskeep, 1991).

Gambar 2.1 Komponen Pengembangan Pariwisata

(Sumber: Inskeep, 1991)

Permintaan pariwisata dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap segala komponen. Indikator permintaan akan pariwisata menurut Basu & Irawan (1997) diantaranya 1) jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut; 2) berbagai alat

transportasi apa saja yang digunakan sehubungan dengan kedatangan wisatawan tersebut; 3) berapa lama waktu tinggal dan berapa jumlah biaya yang dikeluarkan; dan 4) pilihan individu dan anggaran belanja.

Perlu ditekankan bahwa transportasi dan aksesibilitas menjadi aspek penting dari prinsip permintaan akan pariwisata. Tentunya karena untuk mencapai lokasi tersebut, pengunjung/wisatawan akan melalui jalur yang menuju lokasi. Apabila akses yang mendukung ketercapaian ke lokasi mudah, maka pengunjung akan semakin banyak mengunjungi tempat tersebut.

2.3 Jaringan Transportasi

Analisis jaringan transportasi merupakan aspek penting dalam geografi transportasi karena melibatkan node dan hubungannya dengan jalan serta sebarannya. Analisis jaringan transportasi memberikan ukuran aksesibilitas dan konektivitas suatu wilayah serta menunjukkan perbandingan jaringan antar wilayah. Variasi karakteristik jaringan mencerminkan aspek spasial tertentu dari sistem sosial dan ekonomi (Fitzgerald, 1974).

Dalam geografi transportasi untuk mengidentifikasi beberapa jenis struktur transportasi yang terkait dengan jaringan transportasi

dikenal beberapa istilah seperti simpul, tautan, arus, hub atau koridor (Colby, 2009). Struktur jaringan meliputi sentripetal serta sentrifugal perihal aksesibilitas menuju lokasi. Pola jaringan sentripetal cenderung mendukung lokasi terbatas sementara jaringan sentrifugal tidak memiliki banyak keunggulan.

Gambar 2.2 Jaringan Sentripetal dan Sentrifugal
(Sumber: Colby, 2009)

Jaringan transportasi lebih mudah diaplikasikan pada tingkat penggunaannya sebagai contoh jumlah penumpang, kendaraan, kapasitas dibandingkan berdasarkan topologi tunggal. Ketidaksetaraan antar lokasi seringkali dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan hubungan antara edge dan node terkait yang dihasilkan oleh arus lalu lintas (Setiawan, et. Al, 2018). Efisiensi jaringan mewakili kemampuannya untuk mendukung arus ketika kondisi operasi memenuhi kriteria kinerja seperti kecepatan, kapasitas dan keamanan. Indikator tersebut dapat diukur melalui teori grafik dan analisis jaringan. Metode ini

menekankan pada prinsip bahwa efisiensi jaringan bergantung pada tata letak link/edge dan node/vertex topologinya. Efisiensi jaringan transportasi juga terkait dengan ketahanannya. Ketahanan jaringan merupakan kemampuan untuk mendukung berbagai masalah untuk mempertahankan tingkat layanan dan konektivitas. Jaringan yang baik akan tetap terhubung setelah menghadapi kendala seperti link yang terputus.

Jaringan transportasi merupakan dasar untuk melakukan analisis transportasi yang dapat diaplikasikan untuk pengembangan pariwisata. Jaringan transportasi berisikan vertex (node / titik) dan edge (garis / link) yang digunakan untuk mengidentifikasi titik awal dan akhir dari setiap rute. Setiap vertex (V) dan edge (E) merupakan nilai yang digunakan untuk merepresentasikan karakteristik jalan pada suatu wilayah. Keberadaan vertex dan node ini akan menghasilkan indeks konektivitas yang meliputi alfa, beta, Gama, dan eta.

1. Indeks Alfa

Indeks Alfa merupakan perbandingan antara jumlah jalan maksimum yang terdapat dalam jaringan. Kisaran nilai yang didapat yakni 0 hingga 1. Apabila nilai indeks mencapai 1, mengindikasikan jaringan yang sangat terkoneksi dengan jaringan jalan lainnya (Sreelekha., et al, 2016).

Gambar 2.3 Indeks Alfa
(Sumber: Arlinghaus, 2002)

2. Indeks Beta

Indeks Beta digunakan untuk mengukur tingkat konektivitas, dinyatakan oleh hubungan antara jumlah garis (e) dengan jumlah vertex (v). Indeks beta berkorelasi positif dengan nilai e , dimana semakin besar nilai (e), maka indeks pun akan turut tinggi (Rodrigue., et al, 2017).

Gambar 2.4 Indeks Beta
(Sumber: Arlinghaus, 2002)

3. Indeks Gama

Indeks Gama digunakan untuk mengukur tingkat konektivitas dengan mempertimbangkan rasio antara jumlah garis yang teramati dengan jumlah vertex. Nilai indeks gama berkisar antara 0 dan 1 di mana nilai 1 menunjukkan jaringan yang terhubung sepenuhnya, namun pada kenyataan jaringan jalan seperti ini jarang ditemukan (Rodrigue., et al, 2017).

Gambar 2.5 Indeks Gama
(Sumber: Arlinghaus, 2002)

4. Indeks Eta

Indeks eta merupakan jumlah panjang rata-rata segmen di tiap jaringan jalan dalam unit geografis tertentu. Berbeda dengan nilai indek konektivitas lainnya, indeks eta mencerminkan nilai real dalam salam satuan meter. Bila node baru ditambahkan akan menyebabkan penurunan nilai indeks eta karena nilai rata-rata per jaringan jalan menurun (Setiawan, et. al., 2018).

Gambar 2.6 Indeks Eta
(Sumber: Arlinghaus, 2002)

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Wilayah kajian dalam penelitian ini yakni berada di Kota Cirebon yang secara geografi terletak pada $108^{\circ} 31' 09,7357''$ BT – $108^{\circ} 35' 22,75''$ BT dan $6^{\circ} 41' 29,40''$ LS – $6^{\circ} 47' 47,73''$ LS. Kota imni memiliki luas $37,36$ km² yang terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kecamatan meliputi

Kecamatan Kesambi, Harjamukti, Pekalipan, Kejaksan dan Lemahwungkuk (BPS Kota Cirebon, 2018) dengan batas Utara berupa Kali Kedung Pane (Kabupaten Cirebon), sebelah barat

berupa Kali Banjir Kanal (Kabupaten Cirebon), sebelah selatan Kali Jaga (Kabupaten Cirebon), dan sebelah timur berupa Laut Jawa.

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian
(Analisis Penulis, 2018)

Kota Cirebon berada pada ketinggian antara 0 – 126 mdpl. Titik terendah berada pada Kecamatan Kejaksan dan Lemahwungkuk karena berada di wilayah pesisir, sedangkan titik tertinggi berada pada Kecamatan Harjamukti. Kota Cirebon merupakan wilayah beriklim tropis, dengan temperatur udara minimum rata-rata 24,13 °C dan temperatur maksimum rata-rata 31,18 °C serta curah hujan berkisar 2.369,1 mm per tahun.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena berusaha memberikan deskripsi

mengenai kondisi aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kota Cirebon berdasarkan teori-teori yang ada, tanpa adanya variabel yang dianalisis secara statistik.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian dalam ini terbagi atas populasi jaringan transportasi dan destinasi wisata. Sampel jaringan transportasi dan destinasi pariwisata menggunakan kaidah sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dipergunakan sebagai sampel penelitian.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang tersedia secara

bebas dan mudah diakses untuk kepentingan penelitian. Data mengenai jaringan jalan diperoleh melalui HOT BNPB-Open Street Map (OSM), sedangkan data destinasi wisata didapatkan dari data Dinas Pariwisata Kota Cirebon yang telah terkoreksi secara spasial melalui kegiatan on-screen plotting.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pemanfaatan data sekunder untuk menganalisis pengembangan transportasi dan destinasi pariwisata di Kota Cirebon, diperoleh dengan berbagai cara sebagai berikut.

1. Studi Literatur

Studi literatur digunakan untuk memperoleh berbagai data sekunder yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, studi literatur diperlukan guna mengetahui teori tentang konsep kepariwisataan serta studi tentang jaringan transportasi. Studi literatur dalam penelitian ini umumnya dilakukan dengan menelaah berbagai buku, jurnal atau artikel, aturan pemerintah, laporan kinerja atau fenomena, media massa, dan sebagainya yang pada akhirnya dapat dijadikan rujukan penelitian yang relevan.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh berbagai data sekunder yang berasal dari berbagai

pihak yang relevan, baik secara langsung maupun melalui perantara pihak lain terhadap objek yang diteliti. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi ini berupa karakteristik wilayah, jaringan jalan, destinasi wisata, dan informasi lain yang menunjang penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

1. Generalisasi Jaringan Jalan

Generalisasi jalan merupakan operasi geometrik yang melibatkan tahap seleksi, penggabungan, simbolisasi, dan eliminasi. Data jaringan jalan memiliki berbagai kategori jenis jalan, seperti jalan arteri, jalan tol, jalan kolektor, jalan lingkungan, jalan lokal dan jalan lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dengan menggunakan klasifikasi ini proses seleksi dilakukan.

2. Network Analysis

Jaringan merupakan sistem elemen yang saling berhubungan seperti garis (edge) dan menghubungkan persimpangan (vertex) yang menghubungkan setiap rute satu wilayah menuju wilayah lain. Ekstensi Network Analysis yang terdapat pada software ArcGIS 10.4 digunakan untuk membangun dataset jaringan dan melakukan analisis pada dataset jaringan.

3. Menghitung Konektivitas

Komponen dari analisis aksesibilitas dan konektivitas yakni

network indices seperti indeks alfa, indeks beta, indeks Gama dan indeks eta yang secara umum membutuhkan data berupa garis / jalan (E) dan persimpangan jalan (V) sehingga struktur jaringan jalan dapat tergambarkan secara matematis (Nagne, dkk., 2013, hlm. 2592; Nagne dan Bharawati, 2013, hlm. 2248). Berikut persamaan dalam mengukur jaringan transportasi.

$$\text{Indeks Alfa } (\alpha) = e - v + 1 / (2v - 5)$$

(Persamaan 1)

$$\text{Indeks Beta } (\beta) = e / v$$

(Persamaan 2)

$$\text{Indeks Gama } (\gamma) = e / (3 (v - 2))$$

(Persamaan 3)

$$\text{Indeks Eta } (\eta) = L (G) / e$$

(Persamaan 4)

Keterangan:

e = umlah garis (edge)

v = Jumlah persimpangan(vertex)

L (G) = Panjang Jalan Total (km)

e = Jumlah garis

4. Scoring

Scoring (pengharkatan) pada tahap ini dimaksudkan untuk memberikan nilai pada masing-masing kecamatan di Kota Cirebon agar dapat dilakukan klasifikasi tingkat konektivitas setiap kecamatan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan setiap indeks konektivitas yang terdiri atas indeks alfa, indeks beta, indeks Gama, dan indeks eta. Penyamaan nilai antar tiap indeks konektivitas diberlakukan kaidah nilai mutlak, sehingga proses penjumlahan dapat dilakukan.

5. Kepadatan Jaringan Jalan (Road Density)

Selain itu, pada analisis pengembangan destinasi pariwisata juga dapat diketahui dengan menghitung kepadatan jalan (road density) (Zaki dan Abdullah, 2012, hlm. 331; Du dan Law, 2016, hlm. 20). Kerapatan jaringan jalan digunakan untuk mengukur perkembangan jaringan

$$\text{Kepadatan Jalan} = L (G) / A$$

(Persamaan 5)

Keterangan:

L (G) = Panjang Jalan Total (km)

A = Luas Wilayah (km²)

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jaringan Transportasi Kota Cirebon

1. Jaringan Jalan

Kota Cirebon memiliki panjang jaringan jalan di Kota Cirebon sebesar 713,7936 km, dengan rincian jalan arteri 22,4237 km, jalan kolektor 110,6302 km, jalan lokal 428,5311 km, jalan lingkungan 48,3512 km, jalan tol 4,8362 km dan jalan lain 99,0208 km. Data tersebut menunjukkan, setiap jenis jalan dapat ditemukan pada wilayah ini, meskipun keberadaan jalan arteri dan tol hanya berada di beberapa kecamatan.

Gambar 4 Panjang Total Jaringan Jalan Kota Cirebon
(Sumber: Analisis Penulis, 2018)

Setiap kecamatan di Kota Cirebon memiliki variasi panjang jalan untuk tiap jenisnya. Kecamatan Harjamukti merupakan kecamatan dengan total jaringan jalan terpanjang yakni 264,088 km. Kecamatan Harjamukti merupakan satu-satunya kecamatan yang dilalui oleh jalan tol yaitu tol Palimanan –Kanci. Sehingga akses wisatawan menuju destinasi di wilayah ini semakin mudah. Kemudian disusul oleh Kecamatan Kesambi dan Lemahwungkuk yang mana keduanya sama-sama dilalui oleh jalan arteri, masing-masing kecamatan memiliki total panjang jaringan jalan sebesar 199,232 km dan 113,955 km. Kecamatan Lemahwungkuk merupakan wilayah yang dilalui jalur pantura yang menghubungkan antar provinsi (Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah). Sementara itu, Kecamatan Kejaksan memiliki total jaringan jalan sepanjang 95,448 km yang mana merupakan jalur pantura sama seperti Kecamatan Lemahwungkuk. Sedangkan Kecamatan Pekalipan

merupakan wilayah dengan total jaringan jalan terkecil yakni 41,096 km (lihat Gambar 4.2 dan 4.3).

Gambar 4. 2 Panjang Jaringan Jalan di Setiap Kecamatan Kota Cirebon
(Sumber: Analisis Penulis, 2018)

Gambar 4. 3 Peta Jaringan Jalan Kota Cirebon
(Sumber: Analisis Penulis, 2018)

2. Konektivitas

Sistem jaringan jalan merupakan komponen utama yang mendukung terjadinya konektivitas intraregion maupun interregion. Konektivitas merupakan salah satu bagian dari aksesibilitas atau keterjangkauan, dimana konektivitas hanya mengacu pada jumlah koneksi menuju dan dari region tertentu di permukaan bumi (Marshall, 205,

hlm. 88). Penentuan indeks konektivitas memerlukan data berupa jumlah segmen jalan (edge), jumlah titik persimpangan (node atau vertex), dan panjang jalan di wilayah kajian. Melalui teknologi sistem informasi

geografis, data-data yang diperlukan untuk mengkaji indeks konektivitas dapat diperoleh secara efisien dan tepat. Data mengenai hal tersebut pada tiap kecamatan di Kota Cirebon tersaji lengkap pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Parameter Indeks Konektivitas

No	Kecamatan	Vertex (v)	Edge (e)	Panjang Jalan (km)
1	Harjamukti	1556	1792	264,088
2	Kejaksan	476	627	95,448
3	Pekalipan	187	242	41,096
4	Kesambi	1091	1382	199,232
5	Lemahwungkuk	510	652	113,955

Nilai indeks alfa memiliki rentang antara 0,0 hingga 1,0 yang akan menunjukkan tingkat derajat konektivitas jaringan jalan. Menggunakan persamaan 1 dan data dari tabel diketahui nilai indeks alfa di Kota Cirebon mencapai yang berarti intrakoneksi wilayahnya mencapai 13,23 persen. Nilai intrakoneksi tertinggi di Kecamatan Sumur Bandung dimiliki oleh Kecamatan Kejaksan dengan nilai 0,160, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Kecamatan Haejamukti dengan nilai 0,076. Perbedaan nilai indeks alfa juga menunjukkan kelengkapan intrakoneksi sistem jaringan jalan, dimana semakin tinggi nilainya menandakan konektivitas suatu wilayah mampu dipenuhi hingga level jalan lingkungan (Nagne, dkk., 2013).

Indikator konektivitas selanjutnya yakni indeks beta yang menunjukkan rasio antara jumlah

segmen dengan jumlah titik di suatu wilayah. Dalam indeks beta, nilainya diperoleh menggunakan persamaan 2, dimana nilai tersebut menandakan tingkat konektivitas dalam sistem jaringan jalan. Kota Cirebon memiliki indeks beta sebesar 1,260, nilai indeks beta terbesar untuk unit kecamatan dimiliki oleh Kecamatan Kejaksan dengan nilai 1,317 sedangkan nilai terendah untuk Kecamatan Harjamukti dengan nilai 1,151.

Gambar 4. 4 Peta Konektivitas Kota Bandung
(Sumber: Analisis Penulis, 2018)

Kota Cirebon memiliki indeks Gama sebesar 0,4221 atau 42,21 persen, sedangkan kecamatan yang memiliki indeks Gama tertinggi yakni Kecamatan Kejaksan dengan

nilai 0,4409 atau 44,09 persen. Konektivitas yang diukur dengan indeks Gama akan bervariasi bila di suatu wilayah terdapat node yang memiliki dan tidak memiliki interkoneksi dengan segmen maupun node lainnya.

Tabel 4.2 Indeks Konektivitas setiap Kecamatan di Kota Cirebon

Kecamatan	Indeks Alpha	Indeks Beta	Indeks Gama	Indeks Eta
Harjamukti	0,076094	1,151301	0,384261	0,147371
Kejaksan	0,160507	1,317227	0,440928	0,15223
Pekalipan	0,15	1,290667	0,434861	0,169818
Kesambi	0,13413	1,266728	0,423018	0,144162
Lemahwungkuk	0,140887	1,278431	0,427822	0,174778
Total	0,132323	1,260871	0,422178	0,157672

Gambar 4. 5 Edges dan Vertex
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Indikator konektivitas yang terakhir adalah indeks eta, nilainya dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 4. Indeks eta dapat digunakan untuk mengetahui panjang tiap segmen jalan dalam sebuah sistem jaringan jalan dan nilai tersebut dapat digunakan untuk mengukur kecepatan trafik jaringan lalu lintas. Kota Cirebon

memiliki nilai indeks eta sebesar 0,157 yang berarti panjang rata-rata tiap segmen jalan sebesar 157 meter, sedangkan untuk pada unit kecamatan indeks eta terbesar dimiliki oleh Kecamatan Lemahwungkuk dengan nilai 0,174 yang berarti panjang rata-rata tiap segmen jalan sebesar 174 meter. Informasi detail mengenai indeks konektivitas tiap kecamatan di Kota Cirebon tersaji pada gambar 4.5.

Tabel 4.3 Skor Konektivitas

NO	Kecamatan	Skor
1	Harjamukti	15,31395
2	Kejaksan	19,35495
3	Pekalipan	19,3612
4	Kesambi	17,90769
5	Lemahwungkuk	19,09292

3. Kepadatan Jalan (Road Density)

Jalan sebagai penunjang transportasi merupakan komponen utama untuk meningkatkan pengembangan wilayah. Jaringan jalan yang terdiri atas beberapa jenis jalan yang berada di suatu wilayah digunakan untuk

Gambar 4. 6 Kepadatan Jalan setiap Kecamatan di Kota Cirebon (Sumber: Analisis Penulis, 2018)

Gambar 4. 7 Peta Kepadatan Jalan Kota Cirebon (Sumber: Analisis Penulis, 2018)

Kepadatan jalan menjadi indikator untuk mengetahui aksesibilitas wilayah. Semakin

menganalisis kepadatan jalan. Kepadatan jalan atau road density merupakan rasio antara total panjang jalan terhadap wilayah yang dinyatakan dalam satuan kilometer per km persegi (Hawbaker, dkk., 2014).

tinggi nilai kepadatan jalan maka semakin baik tingkat aksesibilitasnya dan vice versa. Rata-rata kepadatan jalan di Kota Cirebon sebesar 20,869 km/km². Setiap kecamatan memiliki variasi kepadatan jalan yang berbeda. Kecamatan Pekalipan memiliki kepadatan jalan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 25,846 km/km². Sedangkan Kecamatan memiliki nilai kepadatan jalan sebesar 23,345 km/km². Selanjutnya Kecamatan Kejaksaan memiliki nilai kepadatan jalan sebesar 22,462 km/km². Kecamatan Lemahwungkuk memiliki nilai kepadatan jalan sebesar 17,833 km/km². Kecamatan Harjamukti memiliki nilai kepadatan jalan sebesar 14,858 km/km².

4.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Cirebon

Total destinasi pariwisata yang terdata di Kota Cirebon sebanyak 51 jenis yakni alam, buatan, sosial/budaya, religi, dan kuliner. Lemahwungkuk merupakan kecamatan dengan total 15 destinasi atau terbanyak di Kota Cirebon, dengan rincian 6 pariwisata sosial/budaya, 5 pariwisata kuliner, 2 pariwisata

religi, 1 pariwisata buatan, dan 1 pariwisata alam. Terdapat beberapa destinasi pariwisata yang unggul di kecamatan ini, diantaranya Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dan Taman Ade Irma Suryani Cirebon. Apabila dilihat dari aspek jaringan jalan, Lemahwungkuk

nasi lengko, nasi jamblang, dan mie kocok.

Di sisi lain keberadaan hotel/penginapan menjadi aspek penting yang dapat menarik minat wisatawan, namun hanya sedikit hotel yang tersebar di wilayah ini. Hotel/penginapan besar hanya berjumlah kurang lebih 5. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah destinasi pariwisata yang tersebar di Lemahwungkuk. Sehingga perlu mengembangkan penunjang berupa hotel/penginapan agar jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat.

Gambar 4. 8 Jumlah Destinasi Pariwisata setiap Kecamatan di Kota Cirebon (Sumber: Analisis Penulis, 2018)

Kesambi memiliki jumlah destinasi 12 jenis, sebanyak 8 pariwisata kuliner, 3 pariwisata

berada pada posisi yang strategis karena dilalui oleh jalan arteri (Jalan Pantura), begitu pula konektivitas wilayah tergolong dalam kategori tinggi dengan skor 19,092. Sedangkan pariwisata kuliner khas yang dapat dijumpai di Lemahwungkuk yaitu berupa rumah makan yang menyediakan

religi, dan 1 pariwisata sosial/budaya. Taman Gua Sunyaragi merupakan pariwisata populer yang terdapat di kecamatan ini, ditunjang dengan keberadaan pariwisata kuliner khas yang mudah ditemukan di sekitar lokasi pariwisata. Dari segi konektivitas, Kesambi tergolong dalam kategori sedang dengan skor total 17,907, dan ditunjang oleh jalan arteri. Sementara itu sebaran hotel sebagai aspek amenities cukup tersedia, terdapat 11 hotel yang tersebar di kecamatan ini. Kesambi merupakan kecamatan paling potensial dari segi keberadaan transportasi publik (angkutan kota).

Gambar 4. 9 Plot Destinasi Pariwisata di Kota Cirebon

(Sumber: Analisis Penulis, 2018)

Selanjutnya di Kecamatan Kejaksan terdapat jumlah destinasi pariwisata total sebanyak 10 destinasi dengan rincian 1 pariwisata religi yaitu Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, dan 9 pariwisata kuliner. Konektivitas di Kejaksan tergolong dalam kategori tinggi berada pada jalur pantura dengan skor 19,354. Namun bila dilihat dari varisai destinasi pariwisata yang terdapat di Kejaksan cenderung kurang beragam. Hal ini berbanding terbalik dengan konektivitas wilayah yang tinggi. Kondisi yang menguntungkan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Kejaksan, seperti merencanakan pengembangan pariwisata buatan. Sedangkan aspek penunjang berupa hotel/penginapan mudah ditemukan, sebanyak 23 hotel tersebar. Kejaksan merupakan kecamatan dengan jumlah hotel/penginapan terbanyak bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Cirebon.

Gambar 4. 10 Jumlah Hotel setiap Kecamatan di Kota Cirebon
(Sumber: Analisis Penulis, 2018)

Kecamatan Harjamukti memiliki total jumlah destinasi pariwisata sebanyak 7 destinasi yang terbagi menjadi 5 pariwisata religi, 1 pariwisata kuliner, serta 1 pariwisata buatan. Terdapat destinasi pariwisata religi yang cukup menarik yaitu Pura Agung Jati Pramana Cirebon sebab pura tersebut merupakan satu-satunya tempat ibadah umat Hindu di Cirebon (Halim, 2013). Harjamukti merupakan satu-satunya kecamatan yang dilalui oleh jalan tol yang mana menandakan bahwa jaringan jalan sudah terhubung dengan baik. Namun konektivitas Harjamukti tergolong dalam kategori rendah dengan skor 15,313. Sebaran komponen pengembangan pariwisata berupa penginapan/hotel di kecamatan ini tergolong sedikit yakni berjumlah 6 hotel/penginapan. Sedangkan dari segi keberadaan transportasi publik (angkutan kota) Harjamukti sudah cukup memadai. Sehingga perlu dikembangkan lagi agar dapat menarik minat wisatawan.

Sementara itu Kecamatan Pekalipan memiliki jumlah total destinasi pariwisata 7 destinasi yaitu 4 pariwisata kuliner, 2 pariwisata religi dan 1 pariwisata sosial/budaya. Destinasi yang populer di Pekalipan yaitu Keraton Kacirebonan. Keberadaan destinasi pariwisata di wilayah ini didukung oleh konektivitas yang baik karena merupakan kecamatan yang memiliki skor tertinggi yakni 19,361 dan dilalui oleh jalan arteri.

Sedangkan dari aspek sarana penunjang berupa hotel/penginapan, jumlah hotel yang tersebar di Pekalipan tidak banyak hanya 4 hotel/penginapan.

Gambar 4. 11 Sebaran Hotel di Kota Cirebon

Analisis Penulis, 2018

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Secara umum jaringan transportasi terbagi menjadi 3 indikator yakni jaringan jalan, konektivitas dan kepadatan jalan (road density). Kota Cirebon memiliki konektivitas dan aksesibilitas jaringan jalan yang rendah hingga dengan kepadatan jaringan jalan mencapai 20.869 km/km². Destinasi pariwisata paling banyak berada di Kecamatan Lemahwungkuk dengan jumlah 15 destinasi, meskipun lokasi ini secara eksisting memiliki konektivitas dan aksesibilitas jaringan transportasi yang lebih rendah dari pada Kecamatan Pekalipan. Oleh sebab itu, pengembangan destinasi wisata berbasis aspek transportasi di Kota Cirebon sangat sesuai bila dilakukan di Pekalipan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi untuk penelitian lain yaitu melakukan survei lapangan guna mendapatkan data sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Sedangkan bagi pemerintah dan masyarakat turut serta mengambil langkah dan kebijakan dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, C. A. (2003). *Transportation Accessibility*. Milwaukee: University of Wisconsin.
- Basu, S. & Irawan. (1997). *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- BPS Kota Cirebon. (2018). *Kota Cirebon dalam Angka*. Kota Cirebon: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.
- Colby, C. C. (2009). "Centrifugal and Centripetal Forces in Urban Geography". *Annals of the Association of American Geographers*, 23 (1): 1 – 20.
- Dede, M., Sewu, R. S. B., Yutika, M., & Ramadhan, F. (2018). "Analisis Potensi Perekonomian Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian di Pantura Jawa Barat". *Prosiding Seminar Nasional Geografi: Epicentrum 5.5*, 1: 100 – 108.
- Fandeli, C. (1995). *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Ford, A. C., et al. (2015). "Transport Accessibility Analysis Using GIS: Assessing

- Sustainable Transport in London”. *ISPRS International Journal of GeoInformation*, 4: 124 – 149.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Halim, H. S. (2013). “Envisaged the Potential of Sustainable Sacred Tourism in Java Indonesia”. *International Journal of Business and Social Science*. 4 (12): 123 – 127.
- Hidayat, M. (2011). *Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Pariwisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)*. *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. I, No. 1. Politeknik Negeri Bandung.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning And Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinblod, New York.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia
- Kementrian Pariwisata. (2016). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016*. Jakarta: Kemenpar RI.
- Lawson, F. & Bovy, M. (1998). *Tourism and Recreation Handbook of Planning and Design*. Oxford: Architectural Press
- Litman, T. (2018). *Evaluating Accessibility for Transport Planning Measuring People’s Ability to Reach Desired Goods and Activities*. Victoria: Victoria Transport Policy Institute.
- McIntyre, G. (1993). *A Tourism and the environment publication*. Madrid, Spain : World Tourism Organization
- Mustofa. (2017a). *Membangun Kota Cirebon sebagai Tujuan Pariwisata Nasional*. <http://disporbudpar.cirebonkota.go.id/artikel/62-membangun-kota-cirebonsebagai-tujuan-pariwisata-nasional> . Diakses 05 November 2018.
- Mustofa. (2017b). *Diversifikasi Fungsi Prasarana Umum Sebagai Solusi Keterbatasan Obyek dan Daya Tarik Wisata*. Tersedia [online] <http://disporbudpar.cirebonkota.go.id/artikel/43-diversifikasi-fungsi-prasaranaumum-sebagai-solusi-keterbatasan-obyek-dan-daya-tarik-wisata>. Diakses 05 November 2018.
- Muta’ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: BPF Geografi, UGM.
- Nuryanti, Wiendu, 1994. *Perencanaan Pembangunan Regional dan Kawasan Untuk Kepariwisata Alam*, Makalah Disampaikan Pada Diklat Peningkatan Mutu Profesionalisme Pengelola Obyek dan Daya Tarik Pariwisata, Yogyakarta.
- Rodrigue, J. P., Comtois, C., and Slack, B (2017). *The Geography of Transport Systems*. Britania Raya: Taylor & Francis.

- Sari, Dewi Kusuma. 2011. Pengembangan Pariwisata Obyek Pariwisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang. Skripsi. Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/28512/1/Full_Text.pdf
- Soebagyo. (2012). Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. Jurnal Liquidity vol 1 no 2 online. Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=519954&val=10643&title=Strategi%20Pengembangan%20Pariwisata%20Di%20Indonesia>
- Sreelekha, M. G., Krishnamurthy, K., & Anjaneyulu, M. V. L. R. (2016). "Assessment of Topological Pattern of Urban Road Transport System of Calicut City". Journal of Transportation Research Procedia. Vol. 17: 253 – 262.
- Suharsono & Prasadja, H. (2016). "Daya Tarik Keraton Kasepuhan dan Kanoman Cirebon". SNaPP: Sosial, Ekonomi, Humaniora, 6 (1): 183 – 189.
- Swarbrooke, J. (1996). Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Gramedia.
- Wilopo, K. K & Hakim, L. (2017). "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto)". Jurnal Administrasi Bisnis, 41 (1): 56 – 65.
- Yoeti, O. A. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: PT. Pradaya Paramita.